

More

Create Blog Sign In

caput

ocasional de arte

TERÇA-FEIRA, MARÇO 22, 2005

Comunicação e Poesia

por Álvaro Seiza Neves [Junho 2004]

Como nomear a fabulosa árvore sem morte sobre a qual, pássaros sonâmbulos, acordamos perpetuamente em atraso e adormecemos apressadamente em avanço?

Eduardo Lourenço in *Tempo e Poesia* 1.

1. Introdução

É objectivo deste ensaio proporcionar uma análise entre comunicação e poesia nos dias que correm. Estabelecer, tanto quanto possível, uma aproximação ao tema da Comunicação na sociedade actual e, posteriormente, propor a palavra poética como veículo de Comunicação supremo.

2. Comunicação

Com o advento, na última década, de uma série de novos meios de comunicação artificiais, o meio social sofreu tremendas alterações. Nasceu uma nova era, consubstanciada em produtos de grande difusão - *internet*, telemóvel, e outros derivados electrónicos.

De facto, a *revolução electrónica* que muitos escritores anteviram há mais de quarenta anos, como William S. Borroughs, Aldous Huxley, George Orwell, entre outros, chegou, em parte. A erupção de uma rede espalhada por todo o mundo e em todo o lado - a *internet* - possibilitou um maior e mais rápido acesso a um infindável conjunto de serviços. Especializados ou não, estes serviços constituem muito do nosso quotidiano. Não só a *web* mas, também, outros tipo de redes cibernéticas e malhas ópticas, corromperam, em certa medida, a forma de mediação do ser humano com os objectos em volta e consigo mesmo. Proliferam os sistemas de Multibanco, a televisão por cabo e tantas significações de conteúdo expansivo. Certo será dizer que a quantidade de informação com que nos debatemos é, sem dúvida, angustiante. Isto porque o Homem se vê cada vez mais compelido a se fragmentar em tanta vertigem de apelos, visuais e intelectuais, e, paralelamente, benéficos ou não. A quantidade de informação e alta velocidade a que fomos sujeitos não significa, contudo, qualidade. E,

ramificações

- [álvaro seiza neves](#)
- [antónio pinho vargas](#)
- [apollo saxophone quartet](#)
- [daniel tércio](#)
- [daniel blaufuks](#)
- [esbjörn svensson trio](#)
- [nils wogram](#)
- [rafael dionísio](#)
- [ricardo tércio](#)
- [the wavemen](#)
- [timothy mcsweney](#)
- [bar A Barraca](#)
- [casmurro](#)
- [crítica de música](#)
- [da literatura](#)
- [divas & contrabaixos](#)
- [epiderme](#)
- [interruptio](#)
- [liffeside](#)
- [nu descendo escadas](#)
- [o imprevisto](#)
- [querela](#)
- [loose lips sink ships](#)
- [stormyangel](#)
- [universos desfeitos](#)
- [world changing](#)
- [A Modest Proposal](#)
- [Academi](#)
- [Artistas Unidos](#)
- [BookCrossing](#)
- [Cafe Irreal](#)
- [Canal de Livros](#)

surpreendentemente, ou talvez não, a quantidade desqualificou o nosso *habitat*. Informação e comunicação, crescendo exponencialmente, significam tão-só a diminuição de si próprias. A matéria com que nos debatemos é sensível. Porém, não podemos deixar de expressar a reflexão constante a que nos obriga este fenómeno.

Vivendo numa sociedade de informação, o Homem vê-se perante a inviabilidade de escolher. Ou melhor, a liberdade *aparente* com que se confronta é substituída pela *concreta* prisão em que se vê mergulhado. Sociedade de desinformação, diríamos. Todos os meios a que tem acesso estão, desde logo, direccionados para um pré-visionamento concebido. A liberdade concedida é controlada e previamente seleccionada por um *Maestro* que nos mostra aquilo que Ele quer mostrar. Passa-se isto na televisão, na programação proposta aos telespectadores, nos noticiários (quando a câmara x regista o momento y em vez do momento z),... . O alcance do noticiário em directo desvirtua o olhar humano, ou antes, torna virtual um mundo tido como real. Daí para a navegação num *tempo* concebido totalmente em fundamentos paralelos - virtuais - resulta que se apressa o passo e se descortina o *espaço* relativo em que parece existir a imensidão cibernética. Levanta-se, portanto, a questão dos limites - os limites e as fronteiras. Mas neste caso, não nos suscita o tema tanta preocupação. O que importa reter é o excepcional condicionamento em que estamos inseridos, apesar da euforia reinante. Mas, se queremos tratar de comunicação, teremos que averiguar outras variáveis. Edward T. Hall, no ensaio *A Dimensão Oculta*, estabelece relação entre Cultura e Comunicação. O espaço social e pessoal e a percepção pelo homem destes dois elementos levou à formulação de um termo - *proxémia*. Define o autor: "neologismo que criei para designar o conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço enquanto produto cultural específico."2. A comunicação, que surge como fundamento, justificação ou suporte da cultura e da própria vida, deriva numa força resultante de vários factores. O que é interessante retirar das suas análises, neste contexto, dado que a partir das *investigações proxémicas* chegou à conclusão que "indivíduos que pertencem a culturas diferentes, *habitam mundos sensoriais diferentes*"3, é o seguinte: "a própria percepção que o homem possui do meio circundante é programada pela língua que fala, exactamente como um computador."4. Deste postulado retiramos a noção de um homem preso ao seu organismo, preso ao seu aparelho vocal e dominando um espaço não visível que se afigura como uma limitação, a nível linguístico e a nível comunicativo. Discorramos sobre a nomeação das coisas, a linguagem e a auto-reflexividade latente, a interrogação necessária para questionar o estado inicial das coisas, e teremos a linha programática de Alberto Caeiro.

Estamos perante uma conjuntura que nos transporta para o imediato, para o controlo do indivíduo, para um sistema de comunicação, conseqüentemente, em ruína. O telemóvel iniciou, com maior frequência, uma deficiência que parecia oculta, ou menos explícita. O ser humano passou a falar, a falar em todo o lado, a toda a hora, para qualquer local, independentemente da distância e da margem geográfica. Inventara-se a telefonia. Sim, uma revolução indiscutível. Mas a portabilidade deste meio, a *internet*, as mensagens via *e-mail*, os *chats* e os *fóruns* de discussão, a "produção e transferência de mensagens"5 - no dizer de Gérard Leclerc - que se acelerou vertiginosamente, alterou de modo significativo a percepção da

- [Casa da Música](#)
- [City Lights](#)
- [Corpos Editora](#)
- [Globe Bookstore](#)
- [Graffiti Archaeology](#)
- [Horizons](#)
- [Jornal de Poesia](#)
- [O Navio de Espelhos](#)
- [Little Blue Light](#)
- [Poetrix](#)
- [Poetry Flash](#)
- [Revista Ficções](#)
- [Revista NU](#)
- [Solar System Exploration](#)
- [Storage](#)
- [Tate](#)
- [ZDB](#)
- [O meu diário](#)

Arquivo do blogue

- ▶ 2006 (5)
- ▼ 2005 (65)
 - ▶ dezembro (1)
 - ▶ novembro (1)
 - ▶ outubro (4)
 - ▶ setembro (6)
 - ▶ agosto (1)
 - ▶ julho (4)
 - ▶ junho (6)
 - ▶ maio (13)
 - ▶ abril (15)
 - ▼ março (8)
 - [Especulações Críticas Sobre Cinco Momentos da Músi...](#)
 - [Comunicação e Poesia por Álvaro Seïça Neves \[Junho ...](#)
 - [inércia hoje é dia de contrasentidar tudo!](#)
 - [Philip Lamantia -- S.F. Surrealist poetVisionary v...](#)

comunicação. O ser humano passou a falar, a falar incessantemente. Mas terá, porventura, passado a comunicar? Parece-nos que a resposta é soberanamente negativa. O ser humano encontra-se mais ausente, mais vazio, falando de tudo, mas sem nada para falar, acorrentado a um imaginário esgotado e empurrado para as grades da segregação social se assim não o fizer - se não falar, se não falar, se não falar interminavelmente... se não participar activamente no corrúpio de nulidade total.

Assistimos a um crescente número de *veículos* com a finalidade de comunicação, quando, fruto do seu *modus operandi*, se revelam, eles mesmos, *objectos* de incomunicação.

Como é sabido, a incomunicação não é uma doença nem do final do séc. XX, nem de todo o séc. XX, nem de algum tempo ou lugar - é de sempre e de todo o lado. A realidade portuguesa não escapa entre as tenazes garras deste abismo incolor. Pactua, como todas as outras, onde a linguagem sonora ou silenciosa seja mediação. *A Metamorfose*, de Franz Kafka, símbolo desse vazio, dessa barreira entre os seres, sentido de universos distintos, demonstra fortemente a possibilidade desse constrangimento.

Passemos, pois, à relação entre Comunicação e Poesia.

3. Poesia

A palavra poética - sempre no limiar de si mesma - nos subtrai à dissolução, abrindo-nos de chofre as cem portas do Instante, nossa pátria ilimitada e natural.

Eduardo Lourenço in *Tempo e Poesia* 6.

Quando Franz Boas, Edward Sapir e Leonard Bloomfield estudaram as diferenças dos sistemas linguísticos - o indo-europeu, os índios da América e os esquimós -, perceberam a independência de cada sistema. Cada família linguística mostrava-se como um "sistema fechado com as suas próprias leis"⁷ - "O linguista devia, por conseguinte, evitar cuidadosamente projectar as regras implícitas da sua própria língua na língua estudada."⁸ Tentando efectuar um paralelismo com a Literatura e a sua Crítica, percebemos a pertinência da questão.

A Literatura tem o seu cânone estabelecido e remodelado ao longo dos anos. Quando algo não classificável aparece, a posição é, habitualmente, de exclusão ou integração moderada. O sistema literário constitui-se como um todo e não como uma frase gigante de sintagmas. O retalho, apesar de aliciante, não deveria ser apetecido. Não enquanto marginalização, enquanto rejeição pseudo-ponderada que elimine tudo o que não se ajuste ao anteriormente conhecido. O limite da Literatura é ela não ter limite. A fronteira, enquanto gaveta, proporciona o erro. É necessário, portanto, furar a *Muralha de Tróia* dos géneros e modos da Literatura e, mais especificamente, da poesia.

A Crítica, quando em presença de uma nova forma de arte - quer seja na música, nas artes plásticas, na dança ou na literatura -, deve evitar cair na tentação de projectar as regras das suas estruturas nas regras das estruturas estudadas. Queremos com isto explicitar o seguinte: o crítico deve, como o linguista, em certo sentido, quebrar as regras de

[Sartre. Beauvoir. retratos cruzados. Gulbenkian. 2...](#)

[El peso de los versosA veces los versos pesancomo ...](#)

[Festival Peças Frescasnovos compositores portugueses...](#)

[SERAPHINE LOUISpor Manuel Lozano \(Argentina\)Una mu...](#)

▶ fevereiro (5)

▶ janeiro (1)

▶ 2004 (70)

Seguidores

Seguidores (0)

Seguir

estudo e análise anteriormente aplicadas para se lançar na criação de novas regras, procurando-as na estrutura do Texto desconhecido. Se a função do crítico, no âmbito da literatura, é tornar explícito aquilo que está implícito (segundo Harold Bloom), pressupõe-se que tente vislumbrar o implícito do novo texto em cada texto, procurando não recusar imediatamente mas sim compreender o processo do *fazer*. Após esta digressão, convém centrarmo-nos no tema: Poesia. "Que linguagem pode servir à nomeação da realidade que somos senão aquela que por antonomásia já nos é devolvida como suprema *Criação?*" - pergunta Eduardo Lourenço. E a concentração da resposta concede-nos uma linha de aceção fulcral para o ensaio a que nos propomos - "*É poeticamente que habitamos o mundo ou não o habitamos.*"⁹. A comunicação será uma apropriação do sentido da palavra, servida pela linguagem, e confrontada com a necessidade de uma distância de liberdade coerente. No âmago do *estar*, quer nos parecer sensato pensar num *ambiente* predominantemente poético, no espaço entreaberto da comunicação. "De um mundo submetido à divisão e à morte a palavra poética faz uma esfera que se reenvia de cada ponto o prodígio simultâneo das suas cintilações"¹⁰, acrescentamos, parafraseando Lourenço. Reforçamos a intenção de *ver* na palavra poética o acto *etéreo* de comunicação, de alheamento e expansão sensorial - "Só a palavra poética é libertação do mundo."¹¹. Confronte-se o primeiro capítulo - onde referenciámos as diferentes tipologias de vazio contemporâneo, decorrentes dos meios tecnológicos e da fabricação individual de uma consciência de *massas* - com o seu motivo expresso de compreender o fenómeno de incomunicação existente e com a expressão de Lourenço - "mastigação discursiva do mundo"¹² - e combinaremos a súmula dos nossos propósitos. Confronte-se ainda: "O discurso do mundo não se encontra apenas corrigido ou voltado ao avesso. Encontra-se suspenso e ao mesmo tempo em estado de suprema aceleração."¹³. Inquietante, já que nos assimila de forma devoradora e acelerada.

O aprisionamento ao sistema comunicativo tornado homogéneo dispara em direcção a cada indivíduo - "Na mais idealista das filosofias nós continuamos ainda prisioneiros do mundo. E tanto mais prisioneiros quanto maior é a convicção de estarmos libertos."¹⁴, refere Lourenço. Tencionámos, ao aproximar o carácter da Poesia do da Comunicação, reagir contra este influxo de nevrálgia adormecida em que vive a sociedade. Neste momento frágil de glaciação ardente, o intuito não é definir a Poesia contemporânea, é sim estabelecer a ponte desejável entre a Poesia e a comunicação que deve desempenhar, como aproximação de uma solução possível. Segundo Lourenço, "(...) a poesia suscita em todos os homens, nem que seja uma só vez na vida, um começo de metamorfose semelhante à do autêntico amor (...)"¹⁵. É esta metamorfose, o acordar de uma apatia instalada, que nos empolga. Defendemos a Poesia como comunicação, a Poesia como escadaria da compreensão humana. Defendemos, não de modo romântico mas sim comunicativo, a Poesia como voz aguda da (in)consciente elevação do ser. Pretende-se a acção, a ebulição face ao crepitar do conhecimento. Assim, "De inofensiva, a poesia converte-se na mais suspeita das manifestações humanas, na mais perigosa de todas as criações."¹⁶.

Anexos

1. Notas

- 1 - Eduardo Lourenço in *Tempo e Poesia*, p.34.
- 2 - Edward T. Hall in *A Dimensão Oculta*, p.11.
- 3 - Ibidem, p.13.
- 4 - Ib., p.12.
- 5 - Gérard Leclerc in *A Sociedade da Comunicação: Uma Abordagem Sociológica e Crítica*, p.10.
- 6 - Eduardo Lourenço, op. cit., p.36.
- 7 - Edward T. Hall, op. cit., p.11.
- 8 - Idem, idem.
- 9 - Eduardo Lourenço, op. cit., p.35.
- 10 - Ibidem, p.36.
- 11 - Ib., p.38.
- 12 - Idem, idem.
- 13 - Id., id..
- 14 - Id., id..
- 15 - Id., p. 40.
- 16 - Id., id..

2. Bibliografia

2.1. Activa

HALL, Edward T. - *A Dimensão Oculta*, Relógio D' Água, Lisboa, 1986.
LECLERC, Gérard - *A Sociedade da Comunicação: Uma Abordagem Sociológica e Crítica*, Instituto Piaget, Lisboa, 2000.
LOURENÇO, Eduardo - *Tempo e Poesia*, Gradiva, Lisboa, 2003.
SÁÀGUA, João - *Lógica, Linguagem e Comunicação*, Colibri, 2002.

2.2. Carácter Geral

RUBIM, Gustavo - *Arte de Sublinhar*, Angelus Novus, Coimbra, 2003.

Publicada por Blogger à(s) [7:14 da tarde](#)

Sem comentários:

[Enviar um comentário](#)

[Mensagem mais recente](#)

[Página inicial](#)

[Mensagem antiga](#)

Subscrever: [Enviar feedback \(Atom\)](#)